

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

La caída de los ángeles

[Francés, Nicolás](#) (León. Documentado entre 1434-1468)

Nº inventario: 31 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1440

Siglo: segundo cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico Internacional

Dimensiones: 82.6 x 89.5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Caída de los ángeles](#)

Procedencia: [Iglesia de San Miguel de Villalpando](#) (Villalpando, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1959.20

Historia del objeto

A comienzos del siglo XX Gómez Moreno visitó la iglesia de *San Miguel de Villalpando* (Zamora) y afirmó que había cuatro tablas que en origen formaron parte de un retablo que se encontraba situado en el altar mayor. Describió una de ellas de la siguiente manera: “ángeles buenos, con túnicas blancas y cruces, arrojando a los rebeldes a las llamas, donde les reciben otros diablos; fondo de oro y nubes” (Gómez Moreno, 1927). El arquitecto y coleccionista catalán, Xavier Busquets, compró a través de Josep Gudiol i Ricart algunas de estas tablas (Laplana, 2013). Estuvieron, aunque no podemos precisar cuándo, en la [colección Schaeffer](#) y fueron adquiridas en 1959 por el Cincinnati Art Museum, lugar donde se encuentran en la actualidad.

Descripción

La obra se divide en dos grandes zonas: por un lado, en la parte superior se observa una zona celestial donde un grupo de ángeles expulsan a otros. La parte inferior, la terrenal, representa el infierno donde numerosos demonios cogen a los ángeles caídos.

Ubicaciones

- ca. 1959

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX - ca. 1959

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Schaeffer Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XX - segundo cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Xavier Busquets, Barcelona \(España\)](#)

- ca. 1438 - presentprincipios del s.XX

IGLESIA

[Iglesia de San Miguel de Villalpando, Villalpando \(España\)](#)

Bibliografía

- GÓMEZ MORENO, Manuel (1927): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora*, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- LAPLANA, Josep de C. (2013): "La construcció de Sant Miquel a Mont Gargano", nº 12, *El Propileu*.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "En torno a la venta de bienes artísticos en la provincia de Zamora durante el siglo XX", nº XVII, *Studia Zamorensia*.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Fall of the Angels

[Francés, Nicolás](#) (León. Active 1434-1468)

Inventory number: 31 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1440

Century: Second quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Dimensions: 32 1/2 x 35 1/4 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Caída de los ángeles](#)

Provenance: [Church of San Miguel de Villalpando](#) (Villalpando, Spain)

Current location: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1959.20

Object History

At the beginning of the 20th century, Gómez Moreno visited the Church of *San Miguel de Villalpando* (Zamora) and stated that there were four panels that originally formed part of a retablo

situated at the main altar. He described one of them as follows: "good angels, dressed in white robes and bearing crosses, casting the rebels into the flames, where other devils receive them; gold background and clouds" (Gómez Moreno, 1927). The Catalan architect and collector, Xavier Busquets, purchased some of these panels through Josep Gudiol i Ricart (Laplana, 2013). At some point, although we cannot determine when, they were part of the Schaeffer collection and were acquired in 1959 by the Cincinnati Art Museum, where they are currently housed.

Description

The work is divided into two major sections: on one hand, the upper part depicts a celestial realm where a group of angels expels others. The lower part, representing the earthly realm, symbolises hell, where numerous demons seize the fallen angels.

Locations

- ca. 1959

MUSEUM

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)

- Mid XX - ca. 1959

DEALER/ANTIQUARIAN

[Schaeffer Galleries, New York \(United States\)](#)

- Early XX - Second quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Xavier Busquets, Barcelona \(Spain\)](#)

- ca. 1438 - presentEarly XX

CHURCH

[Church of San Miguel de Villalpando, Villalpando \(Spain\)](#)

Bibliography

- GÓMEZ MORENO, Manuel (1927): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora*, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- LAPLANA, Josep de C. (2013): "[La construcció de Sant Miquel a Mont Gargano](#)", nº 12, *El Propileu*.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "[En torno a la venta de bienes artísticos en la provincia de Zamora durante el siglo XX](#)", nº XVII, *Studia Zamorensia*.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

